

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 3 (26)

2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-
tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi

Журнал выходит 4 раза в год

The journal is published 4 times a year

№ 3(26) 2024

Toshkent 2024

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Gabito, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Anifowose, Oluwaseun Adeola, Towolawi, Samson Anuoluwapo

Afrika jamoalarida zo‘ravonlik madaniyati va qurbonlarni ayblash: axloqiy tahlil.....9-23

Dr. Adefarasin, V.O.

Afrikadagi qoloqlik muammosining tavsifi.....24-37

Shadiyev Behzod Mirsalimovich

O‘zbekistonda nodavlat va notijorat tashkilotlar faoliyatini takomillashtirish orqali yoshlar huquqiy madaniyatini oshirish istiqbollari.....38-46

TA’LIM VA FAN FALSAFASI

Hakimov Nazar Hakimovich

Yangi O‘zbekistonda oliy ta’limni rivojlantirish.....47-55

Xidirov Mustaf o Toyirqulovich,

Kognitiv fan rivojida bilim va faoliyat dialektikasining ilmiy-amaliy ahamiyati.....56-69

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Rahimjanova Dilnavoz Sunnat qizi

Aristotel va Ibn Rushd falsafasida erkinlik fenomenining qiyosiy tahlili.....70-82

Tyukmaeva Aida Maratovna

Poststrukturalistik diskursda rizoma semiotik modeli sifatida: an’anaviy ma’nolarning dekonstruksiyasi va ko‘p talqin imkoniyatlari.....83-91

Rasulov Rustambek Odilovich

Ta’limning madaniy asoslari va uning yoshlar ongiga ta’siri.....92-101

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN’ANALAR

Tursun Gabitov, Jasmin Bazarbay

Qozog‘iston madaniyati Rossiya va Osiyo an’anaviy sivilizatsiyalari kontekstida: multikulturalizmning asoslari.....102-124

Nishanova Ozoda Djalolitdinovna

O‘zbek etnomadaniyatining estetik xususiyatlari.....125-138

UDK: 101.1:159.9

 10.5281/zenodo.15166171

Расулов Рустамбек Одilович

преподаватель

кафедра гуманитарных наук

«Университет менеджмента и технологий будущего»

(Узбекистан Ташкент)

E-mail: rustamrasulov07081995@gmail.com

КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ МОЛОДОЖИ

Аннотация. В данной статье описываются культурные основы образования и насколько важна роль молодежи в развитии общества, тенденции развития общества, мнения ученых. Также поясняется, что молодежь является основной движущей силой общества, политической социализацией молодежи и степенью утверждения в обществе существующих законов и правил.

Ключевые слова: общество, молодежь, образование, обучение, политическая социализация, этика, эстетика, политическое сознание, культура.

Rasulov Rustambek Odilovich

Lecturer of the Department of Humanities at

“University of Management and Future Technologies”

(Tashkent, Uzbekistan)

E-mail: rustamrasulov07081995@gmail.com

CULTURAL BASICS OF EDUCATION AND THE ROLE OF YOUTH IN IT

Abstract. This article describes the cultural foundations of education and how important the role of young people is in the development of society, the trends of society's development, and the opinions of scientists. It is also explained that youth is the main driving force of the society, the political socialization of the youth and the extent to which the existing laws and regulations are established in the society.

Key words: society, youth, education, training, political socialization, ethics, aesthetics, political consciousness, culture.

Rasulov Rustambek Odilovich
katta o`qituvchisi
Gumanitar fanlar kafedrası
“University of management and future technologies” universiteti
(O`zbekiston, Toshkent)
E-mail: rustamrasulov07081995@gmail.com

TA'LIMNING MADANIY ASOSLARI VA UNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyat rivojida ta'lim-tarbiyaning madaniy asoslari va bunda yoshlarning o`rni nechog`lik muhim ekanligi, jamiyatning rivojlanish tendensiyalari, olimlarning fikr mulohazalari bayon qilingan. Shuningdek yoshlar jamiyatning asosiy harakatga keltiruvchi kuch ekanligi, yoshlar siyosiy ijtimoiylashuvi jamiyatda mavjud qonun va qoidalarning qay darajada o`rnatilganligi haqida yoritilgan.

Kalit so`zlar: jamiyat, yoshlar, ta'lim, tarbiya, siyosiy ijtimoiylashuv, etika, estetika, siyosiy ong, madaniyat.

Kirish

XX asr oxiri XXI asr boshlarida siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy o'zgarishlar sharoitida yoshlarning aqliy salohiyati, dunyoqarashi va fikrlash tarzining umumiy xususiyatlarini ifodalovchi muhim tushuncha, ta'lim va tarbiyadagi o'zgarishlar jarayonida muhim g'oya, konseptual ta'limot yaratishga ehtiyoj tug'ildi.

Tabiiyki, mazkur muammolar eng avvalo, totalitar tuzum mafkurasi ta'siri bo'lib, falsafiy tafakkurda o'zgarishlar sodir etdi. Faylasuf olim J.Tulenovning fikricha, “Jamiyatning kelib chiqishi va rivojlanish qonuniyatlarini atroflicha bilish, uning iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy sohalarida ro'y berayotgan ziddiyatlarni o'z vaqtida anglab, bartaraf etish bilan bir qatorda taraqqiyot istiqbolini falsafiy mushohada etish katta o'rin egallaydi” [Туленов Ж. 1993, б.309.]

Muhohama va natijalar

Siyosiy munosabatga bo'ysundirilgan totalitar mafkura tegishli sohalar doirasida aniq bo'lmagan muammolarni keltirib chiqardi va dialektik birlik asosini o'rganishga to'siq bo'ldi. Shu sababli taraqqiyotning tarixiy shakllanish xususiyatlari, undagi tarixiy asoratlarning ta'lim va tarbiyai faollashuviga to'siqlik qiladigan sabablarni ochish uchun fundamental tahlilga ehtiyoj sezildi. Birinchi ehtiyoj, ong, tafakkur o'zgarishi bilan bog'liq edi. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov, “Hech kimga sir emas-biz qurayotgan yangi jamiyat, hayotimizga tobora kirib kelayotgan yangilanish jarayonlari, islohotlarning taqdiri va kelajagi avvalo xalqimizning bu o'zgarishlarni qo'llab quvvatlashidandir. Bugun joylarda shu borada odamlarimizning faolligi, ularning dunyoqarashi, ongu tafakkurining yuksalishiga bog'liq masaladir. Bu oddiy haqiqatni hych qachon unutmasligimiz lozim” [Каримов И.А. 2007. б.98], deb ta'qidlaydi. Ikkinchi ehtiyoj mamlakatni demokratlashtirish, liberallashtirish nuqtai nazaridan sobiq ittifoq

mafkurasi, tafakkur qulligi va fikr qaramligi oqibatlarini o'rganish, ularga barham berish yo'llarini imkon qadar faollashtirishdir. Uchinchi ehtiyoj ta'lim va tarbiyai shakllanishida falsafiy tafakkurning milliy xususiyatlarini ilmiy muammo sifatida tadqiq etish va obyektiv sabab va sharoitlarini belgilashdir. Modomiki, shunday ekan, tarixiylik-vorisiylikni bugungi kun va istiqbol bilan bog'lab, ta'lim va tarbiyaining rivojlanishi ehtiyojini hisobga olgan holda o'rganish dolzarb hisoblanadigan masaladir.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, milliy falsafaning rivoji har bir xalqqa xos davlatchilikning shakllanishi va yuksalishi bilan bog'liq tarzda kechadi. Bu kuchli davlatchilik va kuchli falsafiy tafakkur ravnaqini taqozo etadi.

Bugungi kun yangi milliy falsafasining umumiy xususiyati shundaki, u borliq taraqqiyotidagi vorisiylik va ichki aloqadorlikni dialektik inkor orqali namoyon qiladi. Chunki, mustaqillikka erishgan O'zbekistonda tub o'zgarishlar asosida yangi jamiyat barpo etish masalasi dolzarb hisoblangan bir davrda o'tmish davrini bunulay inkor etish, undan voz kechish, yangisini yaratmay turib, avvalgisini barbod etib tashlash qaysi aqlga sig'adi! Yangi uyni - imoratni qurmasdan, eski uyni, o'zimiz istiqomat qilayotgan uyni yiqitish, vayron qilish - bu aqldan emas [Ислом Каримов. 2011, 6. 210.], degan fikrni bildiradi I.A.Karimov. Demak, bu fikrlar eski davr bilan yangi davr o'rtasidagi tajriba va aloqadorlik doimo mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Ana shu vorisiylik va aloqadorlik jarayonida xalq asrlar davomida to'plagan tajribalardan oqilona foydalangan holda yangi davrni milliy falsafa mezonlarlari asosida rivojlantirib, boyitib boradi. J.Tulenovning e'tirof etishicha, fanning muhim xususiyatidan biri shundaki, u tadrijiy ravishda taraqqiy etib, o'z mazmunida ilgari to'plangan ma'lumotlarni saqlab qolganligi, yangi bilimlarni qo'shib borganligi, xuddi shuningdek, ilgari avlodlar tomonidan to'plangan g'oyalarni uloqtirib tashlamasdan, aksincha, uni saqlab qolib, doimo mazmunan boytib, eski va yangi falsafiy g'oyalar o'rtasida vorisiylik vazifasini bajarganligidadir [Туленов Ж., Фафуров З. 1997, 6.12].

Shu ma'noda, yangi davr o'tmishdagi butun taraqqiyotning davomi ekanligi yaqqol ko'rinadi. Yangi davr o'tmishning hamma ilg'or jihatlari va qimmatli narsalarini saqlaydi, uni qayta baholaydi va oldingining inkori sifatida vujudga keladi. Shuningdek, xato va vaqt sinovidan o'tolmagan hamma narsalarni bartaraf etib, sinovga bardosh bergan eng saralarini haqiqiy qiymat sifatini berib, saqlab qoladi [Назаров Қ. 2012, 6. 386.].

Bunda inson omili markazida progressiv jihatlarni mohiyatini anglovchi tafakkur rivojlanishi katta ahamiyat kasb etib, antroposentristik tafakkurga ehtiyoj tug'iladi. Q.Nazarov tahliliga ko'ra, antroposentristik tafakkur, borliqda mohiyatan anglangan, tabiatda o'rganuvchi fanlarga birinchi darajali ahamiyat oshgan va yuzaga kelgan sanoat inqilobi asosida taraqqiyot yangilanishi davrida faollashuv, omilkorlik rivojlangan, individualizm mayliga asoslangan antroposentristik tafakkur shakllanadi.

Antroposentrizm falsafiy dunyoqarash bo'lib, inson olam markazi, mavjudlik va bilimning boshlanish sifatida qaraladi. Insonning zamonaviy falsafiy bilimlari turli xil materiallarni tizimlashtirish va konseptualizasiya qilish zarurati bilan

belgilanadi. Bu muammo bo'yicha yangi epistemologik ko'rsatmalarni ishlab chiqish XX-XXI asrlarning ustuvor ilmiy yo'nalishidir. Shu bilan birga, u insoniyatning ijtimoiy-madaniy va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari xususiyatlari to'g'risida ma'lumot beradi.

Antroposentrik tafakkurni ijtimoiy-falsafiy tafakkur yangilanishida individualizm mayliga asoslanishi fuqarolarning konstitusiyaviy tuzum doirasida shaxsiy mustaqilligini ta'minlaydi. Shu o'rinda individuallik shaxsni jamiyat yoki davlat tomonidan boshqarish g'oyasi amaliyotiga zid keladi, ya'ni bu o'tgan tuzumdagi jamoaviylikning aksini ko'rsatadigan ilg'or intellektual ko'rsatkichdir.

Rossiyalik faylasuf olimi T.G.Nikishinaning "G'arb antroposentrizmining paradigmasidagi inson muammosi" nomli nomzodlik dissertasiyasida antroposentrik tafakkur uyg'onish davri antropologiyasi tavsifida, mumtoz paradigma doirasida taqdim etilgan, ya'ni klassik talqin doirasidan tashqarida rivojlanganligi asoslangan. XX-XXI asr boshlarida esa antroposentrizmning yangi "postklassik paradigmasi" shakllanib, ilmiy, falsafiy yo'nalish chegarasida insonning markaziy ong omili rivojlanishidagi muammolarni tahlil etib, tafakkur xususiyatlari aniqlashtirgan. Muallif antroposentrizm paradigmasi insonning mohiyati, uning tafakkuri orqali mavjud bo'lib, bu aks etish madaniyat va tabiat o'rtasida dialektik birlik munosabatlar uyg'unligini saqlashi unga bog'liqligini asoslab bergan.[Никишина Т Г. 2008, с. 142]

Xalqimiz hayotidagi yangilanishlar milliy istiqlol g'oyalari negizida shakllandi. Endi inson manfaatlariga xizmat qiladigan milliy falsafa shaklida paydo bo'layotgan munosabatlar butun o'tmishni yangicha nazar bilan baholash, uni qaytadan ko'rib chiqish, shu asosda tarixiy xotira va tafakkurni yangi milliy g'oyalar bilan rivojlantirish masalasini dolzarb qilib qo'yimoqda. Ana shu jihatdan olganda shaxs tarixiy voqyealarni to'g'ri, obyektiv baholab, o'zi yashayotgan muhit, mavjud muammolarni tahlili qilishi lozimdir. Bugungi kunda O'zbekistonda kechayotgan islohotlar tarixiylik, obyektivlikni, xuddi shuningdek, kelajakka ishonchni ham taqozo etmoqda. Mustahkam tarixiy tafakkurga ega bo'lgan, voqyealarni obyektiv baholay oladigan kishilargina bugungi tub o'zgarishlar va kelajakka ishonch uyg'otish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Mustaqillik davrida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy hayotimiz, fuqarolar ongi, mentaliteti va turmush tarzida ro'y bergan o'zgarishlar haqiqatan ham buyuk ahamiyatga ega edi. Ularning barchasi eksport qilingan voqyelik emas, balki xalqimizning tarixiy-madaniy tajribasiga asoslangan, millatimizning asrlar davomidagi orzu-intilishlari tarixiy natijasi va samarasi bo'lib, xalqimiz ongida shakllanayotgan o'zlikni anglab, ushbu tarixiy – qonuniy hodisaning tarkibiy qismi sifatida qabul qilish kerak,[Қўчқоров В. 2008, б.17.] bo'lgan edi.

O'zlikni anglash orqali yangi qarashlar negizida milliy falsafaning jamiyat taraqqiyotidagi rolini kuzatish mumkin. Bu o'zlikdan ajralmagan tarzdagi "milliy taraqqiyot" deb e'tirof etiladi. Milliy taraqqiyotning o'zagi milliy o'zlikni anglashdan iboratdir. Bu millatning ekzistensial borliqda o'z o'rnini idrok etishi, ijtimoiy-tarixiy va ma'naviy-madaniy taraqqiyoti, yaratuvchanlik faoliyati, evristik

izlanishlari, intellektual salohiyati, hayot va faoliyati taraqqiyot talablari nuqtai nazaridan oqilona boshqarilishiga bog'liqligi masalasi yotadi.

Jamiyat va insonni taraqqiyotga boshlaydigan ezgu g'oyalar mazmun-mohiyatini aholi, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga singdirish, yangi dunyoqarash va zamonaviy tafakkurni shakllantirish bilan bog'liq nazariy va amaliy faoliyat ham nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yo'lda fuqarolarimizning ijtimoiy falsafiy tafakkuri, falsafiy qarashlari erkinlik g'oyasi sari intildi. Bunday siljish fuqarolarga o'z istaklarni ro'yobga chiqarishga zamin yaratdi.

Bugungi kun ijtimoiy ongi va falsafada zamonaviy O'zbekistonning demokratik rivojlanishidagi eng muhim muammolardan biri bu ta'lim va tarbiyaini institusionalizasiya qilishdir. Nazariy jihatdan ta'lim va tarbiyai fenomeni, uning ijtimoiy hayotning boshqa shakllari bilan o'zaro bog'liqligini o'rganishga qaratilgan. Bunday tadqiqotning umumiy natijasi o'rganish obyektining xususiyatini har tamonlama aniqlash, uning milliy o'ziga xosligini tushuntirish va O'zbekistonda ta'lim va tarbiyaini qurish yo'llari aniq maqsadini aniqlashga qaratilgan. Ta'lim va tarbiyai fenomeni epistemologik vaziyatning o'zi tomonidan muammoga duch keladi. Ammo, nafaqat bu muammo, balki mamlakatimizdagi ijtimoiy hayot mohiyatini tahlil etib, ijtimoiy mexanizmining rivojlanish sublimasiyasi-ijtimoiy tizimning past darajasidan yuqori samaradorlik mexanizmi darajasiga o'tadi.

Taraqqiyot sublimasiyasi ta'lim va tarbiyai qurish samaradorligini oshiradi, jamiyat va shaxs tafakkurida o'zgarish yasaydi, eng og'iridan yengiligacha, eng pastdan eng yuqorigacha, ya'ni ma'naviy yuksalish sari yo'naltirilgan madaniy va tarixiy jarayon mexanizmi vazifasini bajaradi. Sublimasiya konsepsiyasi bugungi zamonaviy falsafada keng ishlatilmoqda. Bu orqali falsafiy tafakkurga yangilangan g'oyalar kiritiladi, inson amalga oshirishi bilan bog'liq barcha ijobiy va salbiy tomonlar ochiladi. Bu o'z navbatida milliy falsafamizdagi ijobiy va salbiy jihatlar mohiyati to'liq tahlilini aniqlashga imkoniyat yaratadi. Shu asosda esa ta'lim va tarbiyai qurish jarayonida milliy falsafaning taraqqiyotida zamonaviy yaxlit konsepsiya yaratishga yo'l ochiladi. Shuningdek, Yu.Yu.Pershinning "Sublimasiya hodisasi: falsafiy va antropologik tadqiqotlar tajribasi" nomli dissertasiyasida sublimasiya konsepsiyasining tiklanishi orqali tafakkurning yuksalishi, bunda falsafiy dunyoqarashga yangilangan tafakkur tarzidagi hududiy xususiyatlar bog'liq barcha ijobiy xislatlarni salbiy tomonlaridan ajratib, tafakkurni yuksaltiruvchi jihatlar bilan almashtirilishiga yordam berishini ta'kidlaydi. Shu munosabat bilan ta'lim va tarbiyai rivojlanishida insonning ijtimoiy falsafiy tafakkurda to'liq tahlil o'tkazishga imkon yaratiladi. Uning fikricha, insonning zamonaviy yaxlit konsepsiyasini yaratishga harakat qilinadi. [Першин Юрий Юрьевич. 2004, с.167].

Olima A.V.Abramova "B.P.Vыsheslavsevaning etika sublimasiyasi" nomli dissertasiyasida XX asr oxiri – XXI asr boshlarida jamiyatda yoshlar axloqiy tarbiyasiga e'tibor kuchaygan bir paytda mutafakkirlarning falsafiy merosiga murojaat qilish uchun rus madaniyatiga favqulodda ehtiyoj paydo bo'lganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, bu davrda ijtimoiy beqarorlik, axloqiy ko'rsatmalarning zaiflashuvi va parchalanishi bilan yuzaga kelgan vaziyat bo'lib, bunday inqirozli vaziyatdan chiqish uchun falsafiy-ma'naviy merosning etika sublimasiyasidan

jamiyat va madaniyatdagi qarama-qarshiliklarni bartaraf qilish uchun eng samarali nazariy kontekst sifatida foydalanish mumkinligini qayd etadi. Muallif tomonidan ilgari surilgan g'oyalar ta'lim va tarbiyaini rivojlantirishda, ma'naviy yuksalgan, axloqiy kamolotni anglagan tafakkur hozirgi zamoning axloqiy beqaror vaziyatidan chiqish yo'lini ko'rsatish bilan belgilanishini asoslab beradi [Абрамова Анастасия Владимировна Б.П.Вышеславцева. 2007, с.138].

Shaxsning axloqiy ongi va butun ma'naviy dunyosini ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish natijasida paydo bo'ladigan yangi ehtiyojlarga yo'naltirish uchun sublimasiya tamoyili, axloqiy tafakkurni yuqori bosqichga olib chiqib, ta'lim va tarbiyaida inson tafakkurining aniq belgilangan maqsadli vazifalarini amalga oshirish uchun harakat qilinadi. Ta'lim va tarbiyai rivojlanishi borasida, shuningdek, milliy falsafiy tafakkurning g'oyaviy yo'nalishida, milliy merosimizni o'rganishga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi. Bu ehtiyojlar demokratik tafakkur genezisi va taraqqiyotining tashkiliy va qonuniy sharti sifatida baholanadi. Buning sababi shundaki, biz qurmoqchi bo'lgan ta'lim va tarbiyai demokratik imperativ tamoyillarni ilg'or nazariyalar asosida rivojlantirish uchun milliy falsafiy tafakkurning o'rnini belgilab berishdir. O'tmishni to'g'ri baholash, faqatgina nazariy vazifa bo'lmasdan, balki jamiyatning bugungi amaliy vazifalarini hal etishda o'tgan avlodlarning ijtimoiy tajribalarini yetkazib berish va insonlarning o'z tarixlari hamda madaniyatlariga nisbatan qadriyatli munosabatlarning to'g'ri shakllanishi uchun ham muhim va zarur masala hamdir [Бакиева Г.А. 2010, с.56.].

Xalqimiz uch ming yillik tarixga ega bo'lib bir necha bosqichli davrni bosib o'tdi. Shu davrda tafakkur taraqqiyotida o'zgarishlar sodir bo'ldi, u murakkab jarayonlar bilan birga boyib va takomillashib bordi. Ammo tarixiy jarayonlar qay tarzda va qanday sodir bo'lishiga qaramay milliy falsafiy meros doimo jamiyat rivojlanishiga xizmat qildi, "demokratiya zamonaviy siyosiy nazariyalarda ta'kidlanayotganidek, eksport qilinadigan mafkura emas, u har bir xalq yoki millat taraqqiyotida evolyusion yo'lni bosib o'tgandagina tegishli maqsadlarga olib keladigan jarayondir [Хардт М., Негри А. 2006, с 304.].

Ta'lim va tarbiyai rivojlanishida milliy falsafani yoshlar ongi, tafakkurini hayotga yangicha moslashtirib, uni inson ma'naviy kamolotida oqilonalik bilan tadbiq etishdir. Shakllangan tafakkur darajasi ega, o'zining ma'naviy, aqliy salohiyati, hayotiy muammolarga qarshi tura olishi bilan yetakchilik qiladilar. Zamonaviy fikrlovchi, ya'ni yaqin o'tmishdan og'ir meros bo'lib qolgan mutelik, boqimandalik, mansabparastlik, poraxo'rlik, xudbinlik kabi illatlardan xoli bo'lgan, Vatan, xalq taqdirini, istiqbolini o'yaydigan jamiyat taraqqiyotining iqtisodiy-siyosiy darajasini real yaratuvchisi bo'lgan kishilarni ma'naviy komil insonlar, deb tavsiflaymiz.

Milliy falsafiy tafakkur deb avvalo, bir millatga mansub bo'lib, uning tarixiy tajribasidan o'tgan qadriyatlar, an'analar va ma'naviy merosni ongli anglab jamiyatga tadbiq etish jarayoniga aytiladi.

Tarixiy tajribadan o'tgan har qanday bunyodkor g'oyalar keyingi davr insoni tafakkurida qaror topadi, milliy mafkuramizdan oziqlanadi, millat va ijtimoiy guruhlarning ta'lim va tarbiyai rivojlanish sublimasiyasi mexanizmi tufayli

qimmatli mulkka aylanadi. Aynan ana shunday milliy falsafiy tafakkurimiz shakllanishida uch ming yillik tarixni ifoda etadigan ma'naviy merosimiz "Avesto"ning ahamiyati beqiyosdir. Zardushtiylikdan Sharq tafakkuriga meros bo'lib qolgan muhim jihatlardan biri o'zlikni anglash, erk va ozodlikni idrok etish sifatleri mohiyatan ta'lim va tarbiyaini rivojlantiruvchi istak maylini uyg'otadi. Bizga ma'lumki, milliy falsafiy merosimiz "Avesto" xalqimizning tarqoqlikdan jamoa bo'lib yashashga o'tganligi, bir necha qabiladan davlat bo'lib shakllanganligi, hududiy qo'shnicilik, hududlariga aniqlik kiritganligi, o'z davlat hududini yaxlitligini saqlab, markazlashgan davlatga asos solganligi to'g'risida guvohlik beradi. "Avesto"da oilaning jamiyatda tutgan o'rni, uning shakllanishi asoslari va axloq, odob, ma'rifat, madaniyat masalalarini o'rganish asosiy tamoyil hisoblangan.

Qadimgi Sharq falsafasining o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri unda yakka shaxslarning individual fikrlariga nisbatan umumjamoa manfaatlarini aks ettiruvchi ruhning ustuvorligidir. Iste'dodli shaxslar ana shu ruhning ajoyib ifodalovchilari bo'lib, tarix sahnasiga ko'tarilishga harakat qiladilar [Карим Тоҳир 2003, б. 19.].

Darhaqiqat, zardushtiylik ta'limotida ta'lim va tarbiyaini harakatga keltiruvchi kuch fikr, so'z va amaliy tajribani o'zida mujassamlashtirgan muhim sifatlar mavjud. Bu jihatlari jamiyatni harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, fuqarolarning bugungi amaliy vazifalarni hal etishlarida tajriba vazifasini o'taydi.

Ta'lim va tarbiyaini ma'naviy jihatdan yuksak darajada rivojlantirish va fuqarolarni keng tafakkurlilik asosida ilg'or jamiyat munosabatiga kiritishda ko'p ming asrlar tariximiz, milliy falsafiy merosimizning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi.

Mustaqillik tufayli ta'lim va tarbiyai va davlatchilik rivojlanishida falsafiy tafakkurning o'rni nodir tarixiy merosimizda namoyon bo'ladi. Buning uchun buyuk ajdodlarimiz Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Hasan ibn Ali Tusiy Nizomulmulk, Jaloliddin Rumiy, Amir Temur, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy kabi mutafakkirlarning asarlari yurtimiz ijtimoiy hayotida iqtisodiy va siyosiy islohotlar mexanizmini ro'yobga chiqarishda samarali vosita hisoblanadi.

Markaziy Osiyoning buyuk mutafakkiri Abu Nasr Farobiy ta'lim va tarbiyai, uning o'ziga xos xususiyatlariga doir doir ulkan ilmiy meros qoldirgan. Uning "Fozil odamlar shahri" nomli falsafiy asarida fuqarolarning demokratik tafakkurini takomillashtirish, davlat siyosatini samarali amalga oshirishga xizmat qiladigan xislatlar amaliy tavsiyalar tarzida bayon etilgan. Ushbu asar o'n to'qqiz bobdan iborat, shundan o'n beshinchi bobi fozil jamiyat to'g'risida bo'lib, unda inson hojati va o'zaro yordami, jamiyat turlari, fozil shaharning idora usuli haqida so'z boradi [Фаробий Абу Наср. 2012, б. 7-8.].

Bu jihatlari hozirga qadar fuqarolarning falsafiy tafakkurda real mavqeyega ega bo'lib, millat rivoji va istiqbolida o'ziga xos tarixiy ahamiyati kasb etmoqda. Farobiyning falsafiy merosi ta'lim va tarbiyai to'g'risida muhim manba hisoblanadi.

Umuman, Farobiy qarashlarida shaxs va jamiyat yaxlitligining ikki bo'laki sifatida qaraladi va bir-biridan ajratib o'rganish mumkin emas, deb ta'kidlanadi. Uning fikricha, hukumat yoki davlatning mohiyati va vazifasi eng avvalo uning

tarbiyaviy roli bilan belgilanadi. Forobiyning fikricha, qanday usulda bo‘lishidan qat’i nazar, muayyan mehnat turi, kasb-hunar bilan shug‘ullanuvchi aholiga ozmi-ko‘pmi tarbiya berish zarur. Mamlakatning davlat boshliqlari ta’lim-tarbiya berishda bamisoli oila boshlig‘i hisoblanadilar. Buning oiladagi tarbiyadan farqi shundaki, davlatni boshqaruvchilar jamiyat a’zolarini kasb-hunarga o‘rgatish uchun turli yo‘l-yo‘riqlardan foydalanadilar, turli tabaqadagi odamlarni chin insoniylik darajasiga ko‘tarishga harakat qiladilar” [Юлдашев Ф. 2012, Б.48.].

Ta’lim va tarbiyai rivojlanishi masalasida milliy falsafiy tafakkurga katta hissa qo‘shgan Sharq mutafakkirlaridan yana biri Abu Ali Hasan ibn Ali Tusiy–Nizomulmulkdir. Uning “Siyosatnoma” asarida adolatli jamiyat qurishda fuqarolarning o‘rni atroflicha tahlil qilingan. Bu asarda Nizomulmulk quruq pand-nasihath qilishni va ko‘rsatma berishni maqsad qilib qo‘ymaydi. U turli davlat hukmdorlari, avlodlar tajribasi, shuningdek, shaxsiy tajribasidan kelib chiqqan holda jamiyat, uning fuqarolari ravnaqi uchun zaruriy saboq va ma’naviy quvvat beradi. Bu mutafakkirning fikricha, “biror ishni maslahatsiz amalga oshirish fikrning zaifligidan dalolat beradi, bundaylarni o‘zbilarmon deydilar. Mashvarath va kengashsiz amalga oshirilgan ishning natijasi yaxshi bo‘lmaydi. Shundan kelib chiqib, har bir ishning tadbirini donolaru keksalar, dunyo ko‘rgan kishilar bilan hal qilish kerak” [Низомулмулк. 2008, б.92-93.]. Nizomulmulkning buyuk merosi ta’lim va tarbiyaini takomillashtirishda amaliy ahamiyatga egadir.

Buyuk sohibqiron Amir Temur bobomizning davlat boshqaruvi, adolatli fuqaroliq jamiyat qurishdagi ulkan salohiyati, mahorati, bilim va tajribalarining hozirgi davrdagi ahamiyati to‘g‘risida mushohada qilish joizdir. Amir Temur falsafiy merosini o‘rganishda bebaho qo‘llanma bo‘lib xizmat qilayotgan “Tuzuklar” ilmiy merosimizning noyob durdonasidir.

Bu tuzuklardan saltanat ishlarini boshqarishda qo‘llanma sifatida foydalanganlar. Sohibqiron o‘z farzadlari va nevaralariga nasihat qilib, davlatni boshqarish usullari va uslublari to‘g‘risida quyidagi ko‘rsatmalarni ham beradi: endi mening nomdor, baxtiyor farzandlarim va mamlakatlarni zabt etuvchi iqtidorli nabiralarimga yo‘l-yo‘rig‘im shulki, men o‘n ikki narsani o‘zimga shior qilib olib, saltanat martabasiga erishdim. Shu o‘n ikki narsa yordamida mamlakatlarni zabt etib, saltanatimni boshqardim va saltanat taxtiga zebu ziynat berdim. Ular ham shu tuzuklarga amal qilsinlar. [Амир Темур. 2016, б. 65.] Amir Temurning ushbu mo‘tabar, xayrli so‘zlari va foydali maslahatlari ta’lim va tarbiyai rivoji va davlat boshqaruvida muhim dastur hisoblanadi.

Buyuk mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiyning qarashicha, adolatli ta’lim va tarbiyaini yuksak fazilatli, ma’naviyatli insonlar barpo etishi, ma’naviyatni yuksaltirish asosida fozil jamiyat qurish g‘oyalarini ilgari surishi mumkin. Uningcha, “Ahli ma’ni” kishilari yuksak tafakkur sohiblaridir. Ularning ma’niligi shundaki, bu toifagi insonlar aql-idrokli bo‘lib, turli munosabatlarning mohiyat va mazmunini anglashga intiladilar. Bunday insonlar o‘z ehtiyoj va manfaatlarini boshqalarniki bilan uyg‘unlashgan holda idrok etadilar, jamiyat va xalq uchun xizmat qilib yashash lazzat, deb hisoblaydilar. Ular har bir hatti-harakat va voqeyelikning oqibatini o‘ylab ish tutadilar, bu dunyoning qisqa va o‘tkinchi

ekanligini chuqur his etadilar. “Ahli ma’ni Yaratganning ato etgan tafakkurlash fazilati vositasida dunyoni anglashga, bu yo’lda ilm – fanni egallashga va ma’rifatli bo’lishga intilib yashaydilar” [Хаққулов И. 1990. Б.80 – 81.]. Alisher Navoiyning bu talqinini to’g’ri anglagan, chuqur his etgan har bir kishi ma’naviyat bu insoniyatning mavjudligini ta’minlovchi qudratli kuch vazifasini bajarishini yaxshi anglaydi. Bu qudratli kuch tafayli har bir shaxs fozil va adolatli ta’lim va tarbiyai rivojlanishi yo’lida xizmat qiladi. Bu esa millatning hamjihatligi, jamiyatdagi ijtimoiy guruhlar va turli xalqlar manfaati uyg’unligiga olib keladi.

Ta’lim va tarbiyai rivojlanishida milliy falsafiy tafakkurning ahamiyatini o’rganish muhimdir. Buyuk mutfakirlar va davlat arboblari Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Nizomumulk, Yusuf Xos Hojib, Amir Temur, Ulug’bek, Alisher Navoiy kabilarning ilmiy merosini o’rganish, davlat tuzilishi, ichki va tashqi siyosatning boshqarishdagi asosiy tamoyillar, tajribalar asosida mamlakatimiz oldida turgan muammolar, milliy istiqbolimizning nazariy va amaliy masalalari to’g’risida mushohada yuritish mumkin. Forobiy ta’biri bilan aytganda, “aql tabiati bo’lmish fikrlash qobiliyati aql bil-fe’l uchun maqsad bo’ladi, aql bil-fe’l harakatdagi, ya’ni amaldagi aqldir” [Фаробий. Қўлёзма].

Xulosa

Darhaqiqat, ta’lim va tarbiya masalalari har davrda dolzarb va ahamiyatli bo’lgan. Millatning, jamiyatning ertangi kuni, rivojlanishi, taraqqiy etishi, albattan o’sha mamlakatdagi yoshlarning salohiyati, iqtidori va iste’dodi bilan belgilanadi. Ta’lim jamiyatning madaniy asosi sifatida inson ongiga chuqur ta’sir ko’rsatadigan asosiy omillardan biridir. U jamiyatning axloqiy, ma’naviy va madaniy qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, yangi turmush qurganlar uchun ta’limning roli muhim bo’lib, u oilaviy hayotga moslashish, o’zaro hurmat va tushunishni rivojlantirish hamda barkamol avlod tarbiyasiga zamin yaratishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta’lim tizimi nafaqat bilim berish, balki insonlarning ijtimoiy hayotga integratsiyalashuvi, oilaviy munosabatlarni mustahkamlash hamda madaniy merosni avloddan-avlodga yetkazishda muhim vosita sifatida namoyon bo’ladi. Ta’lim oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashga, gender tengligini rivojlantirishga va turmush o’rtoqlar orasidagi muloqotni yaxshilashga xizmat qiladi.

Yangi turmush qurganlarning ongi va dunyoqarashiga ta’limning ta’siri shundaki, u ularning hayotiy qarashlarini shakllantirishga, ziddiyatlarni konstruktiv hal etishiga va jamiyatda faol ishtirok etishiga yordam beradi. Shuningdek, ta’lim oilaviy mas’uliyat hissini oshirish, iqtisodiy mustaqillikni ta’minlash va sog’lom oilaviy muhit yaratishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim yangi turmush qurganlarning hayotida mustahkam oilaviy asoslar yaratish, o’zaro hurmat va ma’naviy uyg’unlikni ta’minlashga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois, jamiyat taraqqiyotida ta’limning madaniy ahamiyatini oshirish va uni oilaviy hayot bilan uyg’unlashtirish dolzarb vazifalardan biridir.

BIBLIOGRAFIYA

1. Туленов Ж. Ҳаёт фалсафаси. Т.: Ўзбекистон, 1993, Б.309.
2. Каримов И.А. Инсон манфаатларини таъминлаш, ижтимоий ҳимоя тизимини такомиллаштириш – устувор вазифамиздир. Ўзбекистон, Т.: 2007. 15 жилд. 98-бет
3. Ислом Каримов. Ўзбекистон Мустақилликка эришиш остонасида. Т.: “Ўзбекистон”. 2011,Б. 210
4. Туленов Ж., Гафуров З.Фалсафа: Олий ўқув юрт. талабалари учун. Т.: “Ўқитувчи”, 1997, Б.12
5. Назаров Қ. Фалсафа асослари. Т.: “Ўзбекистон файласуфлар жамияти нашриёти”. 2012, -386.
6. Никишина Т Г. Антропоцентризм Проблема человека в парадигме западного антропоцентризма Диссертация. М.: 2008, 142-стр.
7. Қўчқоров В. Маънавият-миллий ўзликни англаш.Т.: “Академия нашриёти”, 2008, Б.17.
8. Першин Юрий Юрьевич. Феномен сублимации: опыт философско-антропологического исследования. 2004, стр.-167
9. Абрамова Анастасия Владимировна Б.П.Вышеславцеванинг этика субилимацияси. нашр қилинган жойи 2007, -138 с.
10. Бакиева Г.А. Социальная память и толерантность журнал 4/3].
11. Хардт М., Негри А. Множество война и демократия в эпоху империи. Культурная революция, М.: 2006, -304 с.
12. Карим Тоҳир Миллий тафаккур тараққиётидан. Т.: “Чўлпон”, 2003,Б. 19.
13. Фаробий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. 2 – нашр , Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2012,Б. 7-8.
14. Юлдашев Ф. Абу Наср Фаробийнинг “Фи маъоний ал-ақл” асарида гносеологик масалалар: монография. Т.: Тамаддун, 2012, Б.48.].
15. Низомулмулк. Сиёсатнома ёки Сияр ул – мулк. Т.: Янги аср авлоди, 2008.Б.92-93.
16. Амир Темур. Тузуклар. Ўзбек, инглиз, француз ва рус тилларида. Т.: Extremum – press, 2016.Б. 65.
17. Ҳаққулов И. “Камол эт касбким...” Т.: Чўлпон, 1990. Б.80 – 81.
18. Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. Арабчадан А. Ирисов ва М. Маҳмудов таржимаси. Қўлёзма

